

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613345>

УДК 37.015.3

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ САМОПОЗНАНИЯ СТАРШЕКЛАСНИКОВ

И.В. Калинина,

аспирант 1 курса, напр. «Психологические науки»

О.В. Лебедева,

д.п.н., доц., проф. кафедры практической психологии,

НГПУ им. К. Минина,

г. Нижний Новгород

Аннотация: В статье рассматривается инновационный проект психолого-педагогических классов. На основе анализа психолого-педагогической литературы по проблеме обосновывается востребованность психолого-педагогических классов. В статье дается сущностная характеристика понятий «самопознание», «самоопределение», «идентичность». Раскрывается значимость юношеского возраста в процессе развития личности. Особое внимание уделяется вопросам психолого-педагогического сопровождения обучающихся в условиях педкласса.

Ключевые слова: психолого-педагогические классы, старший школьный возраст, самопознание, самоопределение, идентичность, психолого-педагогическое сопровождение, развитие личности

PEDAGOGICAL CLASSES AS AN OPPORTUNITY FOR THE DEVELOPMENT OF SENIOR SCHOOL STUDENTS' SELF- CONSCIOUSNESS

I.V. Kalinina,

1st year postgraduate student "Psychological Sciences"

O.V. Lebedeva,

Doctor of Psychology, Professor of the Department of Practical Psychology,

State Pedagogical University named after Kozma Minin,

Nizhny Novgorod

Annotation: The article discusses an innovative project of psychological and pedagogical classes. Based on the analysis of psychological and pedagogical literature on the problem, the relevance of psychological and pedagogical classes is substantiated. The article gives an essential characteristic of the concepts of "self-

knowledge", "self-determination", "identity". The importance of adolescence in the process of personality development is revealed. Special attention is paid to the issues of psychological and pedagogical support of students in the conditions of the pedagogical class.

Keywords: psychological and pedagogical classes, high school age, self-knowledge, self-determination, identity, psychological and pedagogical support, personality development

Важную роль в формировании самопознания старшеклассника играет психологическая служба школы. Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя не только всестороннее изучение индивидуальных и личностных особенностей старшеклассников, но и учет интересов и склонностей обучающихся для создания условий их всестороннего развития.

В современном обществе большое внимание уделяется человеку как субъекту личной и социальной жизни [1]. Общество заинтересовано в людях, которые способны здраво мыслить, находятся в душевном равновесии и умеют взаимодействовать с окружающими. Реализация потенциала каждого человека неотъемлемо связана с выбором его жизненного пути, в том числе выбором профессии. Для старшеклассника данный выбор является значимым, поскольку проблематика профессионального самоопределения требует размышлений. Понять, чем хочешь заниматься после школы, какую профессию освоить и реализовать в ней – нелегкий выбор, который делает старшеклассник.

Изучая научную литературу, в психологии начал рассматривать самоопределение как психическое явление С.Л. Рубинштейн, который подчеркивал важность внутренних сил, под воздействием которых изменяются внешние действия [2]. Идеи Сергея Леонидовича развивались в работах К.А. Абульхановой-Славской, И.С. Кона, И.В. Дубровиной, Л.И. Божович, В.Ф. Сафина и Г.П. Никова и др. Соглашаясь с автором, хочется отметить, что формирование внутренних сил закладывается еще в детстве: ежедневные рутинные дела учат ребенка трудиться, сдерживать собственные желания, укрепляют волевые черты характера. Обучение в школе, домашние задания, дополнительное образование, домашние дела, хобби, – всё это «закаляет» изо дня в день. К юношескому возрасту уже сформированы волевые качества личности, которые позволяют преодолевать различного рода трудности.

В зарубежной психологии понятию «самоопределение» соответствует термин «идентичность» (Э. Эриксона, Дж. Марсиа, А. Ватермана, И. Гофмана, Ю. Хабермаса и другие) [3]. Авторы освещают

особенности и стадии протекания процессов достижения личностной и социальной идентичности [4].

Неразрывна связь самоопределения и самосознания. Основанием для формирования индивидуального пути (позиции) является ситуация выбора, которая сподвигает человека к познанию самого себя [5]. Старшие школьники уже способны к личностному самоанализу и рефлексии как поиску смысла жизни. Новообразование этого возраста – профессиональная направленность личности.

Формируя жизненные ориентиры и установки, психолого-педагогическое сопровождение является существенной частью школьного обучения. Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя работу психологов, педагогов и родителей с общающимися. Цель сопровождения старшеклассника – осознанный выбор профессии, которую обучающийся будет осваивать.

Интегрируя образовательный процесс в профессиональное сообщество, необходимо погрузить старшеклассника в особую образовательно-профессиональную среду, где обучающийся сможет познакомиться со спецификой разных профессий.

8 июня 2021 года состоялось заседание Российского Союза ректоров, на котором выступил Министр просвещения Российской Федерации С.С. Кравцов [5-9]. В рамках повестки заседания обсуждали ответственность за качество школьного образования, ключевой фигурой которого является учитель. Министерство просвещения РФ ключевой задачей государственного уровня считает высокое качество и уровень подготовки учителя, которые будут соответствовать запросам общества, родителей и каждого ребёнка.

Для достижения поставленной задачи необходимо сформировать единое образовательное пространство высшей школы, целью которой является всесторонняя профессиональная подготовка педагога. Результатом данной цели будет являться вхождение России в десятку стран по качеству общего образования. На момент 2020 года Россия находится на 39 месте рейтинга в мире по индексу уровня образования [10].

На данный период времени наблюдается повышение востребованности учительских профессий в обществе. Привлечение обучающихся в педагогический вуз должно начинаться со школьной скамьи. Именно по этой причине организован комплексный проект по созданию классов психолого-педагогической направленности, образовательные программы которых реализуются с участием преподавателей педагогических вузов. Заинтересованные учащиеся с ранней устойчивой профессиональной педагогической ориентацией смогут осваивать будущую профессию уже в старших классах. В Нижнем Новгороде Мининский университет подписал 29 соглашений со школами Нижегородской области о создании психолого-

педагогических классов [11]. Ректор Мининского университета В.В. Сдобняков повествовал о важности данного проекта. Виктор Владимирович отметил перспективность создания профессионального сообщества педагогов психолого-педагогических классов для всего региона. Есть уникальная возможность для талантливых школьников подойти ответственно к выбору профессии педагога через раннюю профориентацию.

Соглашаясь с мнением ректора, хочется сказать, что данный проект является важным не только для выбора профессии, но и для самопознания школьника. В психолого-педагогических классах есть возможность уделять этому большое внимание. На занятиях с практикующими психологами Мининского университета обучающиеся исследуют себя как личность. Приобретая практические знания и навыки, учащиеся осознанно проживают юношеский возраст, понимают и принимают свое состояние, эмоции и чувства, слышат и внимательно слушают себя и окружающих. Они научаются вести себя в трудных и стрессовых ситуациях, взаимодействовать с опытом и определяют себя в будущей профессии. Психолого-педагогические классы – это уникальный проект, который направлен на развитие личности подрастающего поколения.

Список литературы

[1] Организация деятельности психолого-педагогических классов [Текст]: учебно-методическое пособие. – М.: Академия Минпроса России, 2021. 392 с.

[2] Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии [Текст]. / С.Л. Рубинштейн – СПб: Издательство «Питер», 2000. 712 с.: ил. (Серия «Мастера психологии»)

[3] Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис [Текст]. / Э. Эриксон – Москва, 1996.

[4] Варданян Н.Т. Теоретический обзор исследований развития личности и социальной идентичности [Текст] / Н.Т. Варданян // Проблемы и перспективы развития образования в XXI веке: Профессиональное становление личности (Философские и психолого-педагогические аспекты): Материалы II международной научно-практической конференции 10-11 апреля 2012 года. – НИЦ «Социосфера»; ИЦ «МЦФЭР ресурсы образования», 2012. 23-27 с.

[5] Смирнова Ю.Е. Профессиональное самоопределение и самооценка личности в старшем школьном возрасте [Текст] // Ученые записки Института непрерывного педагогического образования: сб. статей / сост. Е.В. Иванов; НовГУ им. Я. Мудрого. – Великий Новгород, 2010. Вып. 12. 184-191 с.

[6] Рейтинг стран мира по индексу уровня образования [Электронный ресурс]. – URL: <https://gtmarket.ru/ratings/education-inddirection>. (дата обращения: 30.03.2022).

[7] Воспитательный процесс: изучение эффективности [Текст]: методические рекомендации / под ред. Е.Н. Степановой. – М.: ТЦ «Сфера», 2005. 38 с.

[8] Рогов Е.И. Настольная книга школьного психолога [Текст]. / Е.И. Рогов – М., 2000.

[9] Выступление Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова на заседании Российского Союза ректоров [Электронный ресурс]. – URL: <https://edu.gov.ru/press/3999/vystuplenie-ministra-prosvescheniya-rossiyskoj-federacii-sergeya-kravcova-na-zasedanii-rossiyskogo-soyuza-ректорov/>. (дата обращения: 30.03.2022).

[10] Рейтинг стран мира по индексу уровня образования [Электронный ресурс]. – URL: <https://gtmarket.ru/ratings/education-inddirection>. (дата обращения: 30.03.2022).

[11] Минский университет подписал 29 соглашений со школами Нижегородской области о создании психолого-педагогических классов [Электронный ресурс]. – URL: <https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-podpisal-29-soglashenij-so-shkolami-nizhegorodskoj-oblasti-o-sozdanii-psikhologo-pedagogicheskikh-klassov>. (дата обращения: 30.03.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Organization of the activities of psychological and pedagogical classes [Text]: teaching aid. – М.: Academy of the Ministry of Education of Russia, 2021. 392 p.

[2] Rubinstein S.L. Fundamentals of General Psychology [Text]. / S.L. Rubinstein – St. Petersburg: Piter Publishing House, 2000. 712 p.: ill. (Series "Masters of Psychology").

[3] Erickson E. Identity: youth and crisis [Text]. / E. Erickson – Moscow, 1996.

[4] Vardanyan N.T. Theoretical review of research on the development of personality and social identity [Text] / N.T. Vardanyan // Problems and prospects for the development of education in the XXI century: Professional development of personality (Philosophical and psychological-pedagogical aspects): Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference April 10-11, 2012. – Research Center "Sociosphere"; IC "ICFER education resources", 2012. 23-27 p.

[5] Smirnova Yu.E. Professional self-determination and self-esteem of a person in senior school age [Text] // Uchenye zapiski Institute of Continuous

Pedagogical Education: Sat. articles / comp. E.V. Ivanov; NovGU them. I. Wise. – Veliky Novgorod, 2010. Issue. 12. 184-191 p.

[6] Rating of the countries of the world according to the index of the level of education [Electronic resource]. – URL: <https://gtmarket.ru/ratings/education-inddirection>(date of access: 03/30/2022).

[7] Educational process: the study of effectiveness [Text]: guidelines / ed. E.N. Stepanova. – М.: TC "Sphere", 2005. 38 p.

[8] Rogov E.I. Handbook of a school psychologist [Text]. / E.I. Rogov – М., 2000.

[9] Speech by the Minister of Education of the Russian Federation Sergey Kravtsov at a meeting of the Russian Union of Rectors [Electronic resource]. – URL: <https://edu.gov.ru/press/3999/vystuplenie-ministra-prosvescheniya-rossiyskoy-federacii-sergeya-kravcova-na-zasedanii-rossiyskogo-soyuza-ректорov/>. (date of access: 03/30/2022).

[10] Rating of the countries of the world according to the index of the level of education [Electronic resource]. – URL: <https://gtmarket.ru/ratings/education-inddirection>(date of access: 30.03.2022).

[11] Minsk University signed 29 agreements with schools of the Nizhny Novgorod region on the creation of psychological and pedagogical classes [Electronic resource]. – URL: <https://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-podpisal-29-soglashenij-so-shkolami-nizhegorodskoj-oblasti-o-sozdanii-psikhologo-pedagogicheskikh-klassov.> (date of access: 30.03.2022).

© И.В. Калинина, О.В. Лебедева, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Калинина И.В., Лебедева О.В. Педагогические классы как возможность развития самопознания старшеклассников // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 181-186. URL: <https://ip-journal.ru/>